

O MURO DA MAUÁ EM PORTO ALEGRE: A NÃO TRANSPARÊNCIA, A CONTROVÉRSIA E OS SIGNIFICADOS DO LUGAR

RENATO HOLMER FIORE

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em História (PUC-RS)
Doutor em Arquitetura (University College)
Professor, PROPAR-UFRGS

A área portuária de Porto Alegre ao longo da Avenida Mauá, no centro da cidade, pode ser considerada fundamental na constituição da imagem urbana local e de seu caráter como lugar, tendo uma presença marcante na paisagem urbana e importância histórica crucial para a cidade. Ser um porto é um aspecto central da história de Porto Alegre, o qual está incorporado no próprio nome da cidade. Porto Alegre surgiu como porto, e sua importância como porto pode ter sido o fator mais significativo para seu crescimento e posição de liderança na região.

Nas últimas décadas em especial, o porto tem sido um tema importante em discussões sobre a cidade. Arquitetos e urbanistas preocupados com a área central interessaram-se pelas relações entre cidade e rio e no que é percebido como um isolamento problemático, desenvolvido com o decorrer do tempo, da cidade em relação ao rio. Douglas Aguiar, por exemplo, chamou a atenção para a magnitude da questão, observando que qualquer intervenção no porto teria um impacto em todo o centro da cidade.¹

Em maio de 1995, por sua vez, o governo do Estado anunciou a intenção de transformar a área do Cais Mauá, a parte do porto que se estende ao longo do lado norte da península que constitui a área central de Porto Alegre, num complexo dedicado ao lazer, turismo e atividades culturais. Foi realizado um concurso de arquitetura para a obtenção de um plano diretor para a área. Mas um plano desses envolve vários pontos controversos, tanto de natureza prática ou técnica como em termos simbólicos, estéticos, políticos, econômicos, culturais e históricos, e o plano acabou não sendo levado adiante. As discussões foram, no entanto, recentemente retomadas, mas talvez em outras bases.

Em todo caso, este processo, acompanhado pela imprensa local, trouxe de volta ao debate coletivo a questão da importância do porto na vida e imagem da cidade. Voltou à tona a consciência de que Porto Alegre é uma cidade portuária, que se localiza junto a um rio (Figura 1), e de que esta situação tem sido crucial para sua própria existência, assim como a noção de que, em algum momento, cidade e rio foram separados um do outro e deveriam ser reaproximados. Como pode ser visto através da cobertura da imprensa, a questão central nas discussões foi o muro de concreto construído atrás dos armazéns do Cais Mauá (Figuras 2-5) como parte do sistema de proteção contra enchentes. A construção deste sistema tinha começado em 1947,² após a grande enchente de 1941. A extensão dos danos levava à decisão de prover a cidade com

¹ AGUIAR, Douglas Vieira de, O porto e a cidade, in: PANIZZI, Wlana M. & ROVATTI, João F. (orgs.), *Estudos urbanos: Porto Alegre e seu planejamento*, Porto Alegre: Ed. UFRGS/Prefeitura Municipal, 1993, p. 43-49.

² DOMINGUES, Luiz Carlos, À espera de outra grande enchente, *Zero Hora*, Porto Alegre, 12.07.1992, p. 26-27, p. 27.

um sistema de proteção, incluindo diques e um muro na área central, ao longo da Avenida Mauá. Este muro, construído entre 1971 e 1974, cerca de 30 anos depois da grande enchente, foi a parte mais controversa do esquema e tem sido culpado por muitos por esse estado de separação entre o rio e a parte central da cidade.

Figura 1 – Centro de Porto Alegre, com o Cais Mauá, visto do Guaíba. Fotografia do autor.

Figura 2 – Avenida Mauá (vista em direção ao oeste), com o muro contra enchentes, construído entre 1971 e 1974, e os armazéns do porto à direita. Fotografia do autor.

Figura 3 – Setor oeste do Cais Mauá com o muro contra enchentes. Fotografia do autor.

Figura 4 – Rua interna do Cais Mauá, entre o muro contra enchentes e os armazéns à direita. Fotografia do autor.

Coloca-se aí, portanto, mesmo que em termos negativos, o tema da transparência, através da questão da visibilidade que se acha que algo interessante, no caso o Cais Mauá e/ou o rio, deveria ter para quem transita pela rua adjacente ao porto. Deste modo, temos aqui uma forma diferente de abordar essa questão da transparência na arquitetura, através não de sua presença, por assim dizer, através de uma superfície envidraçada, por exemplo, mas de sua sentida ausência, com a visibilidade bloqueada por uma superfície opaca (Figura 4).

Cabe observar que, embora não estejamos tratando de uma obra arquitetônica propriamente dita (no sentido de “edifício”), mas simplesmente de um muro, este tem claras implicações arquitetônicas e se insere numa dimensão urbana e urbanística. E é nesta dimensão, principalmente, que se coloca a questão da transparência (ou não transparência), um tema típico da modernidade. Assim, entendemos que o caso do muro da Mauá ilustra como este tema pode também surgir numa forma diferente da que usualmente se tem em mente, e numa escala urbana, com implicações para o planejamento urbano, num contexto moderno.

A polêmica sobre o muro da Mauá, que acompanharemos a seguir através da análise de artigos publicados na imprensa local, está, portanto, fundamentalmente enraizada nesta questão, por sua vez central na análise das implicações da existência do muro para os significados que o lugar adquire, para o caráter do lugar.

O muro da Mauá: não transparência, controvérsia e conscientização sobre o lugar:

Embora a discussão possa ter atingido seu pico com os recentes planos para revitalizar o porto, seria errôneo sugerir que a controvérsia começou com estes. Ao contrário, foi sugerido que uma das intenções do plano de meados dos anos 1990 era precisamente a de resolver a controvérsia sobre o muro,³ pois, mesmo que sem a mesma intensidade que durante o debate sobre esses planos, tem havido discussões sobre o muro desde a época de sua construção, como observa um artigo em *Zero Hora*, em 1992.⁴ Pode ser dito que a própria construção do muro pode ter gerado alguma nova conscientização sobre as relações entre rio e cidade. Ao criar uma nova situação, sentida por muitos como tendo vindo em seu prejuízo, privando as pessoas da vista e do acesso mais direto ao porto, a presença do muro trouxe à consciência questões fundamentais sobre a importância da área para habitantes da cidade.

Esta situação é, de certa forma, análoga a casos estudados por Tim Cresswell em seu livro sobre relações entre lugar e comportamento.⁵ Cresswell sugere que as pessoas tomam consciência de suas expectativas, de sua percepção do que é normal e natural, quando algo aparentemente sai errado, indo contra essas expectativas, ou quando acontece uma transgressão. No nosso caso, os

³ De acordo com BRUM, Eliane, A cidade reencontra o seu porto, *Zero Hora*, Porto Alegre, 04.07.1996, p. 67-69, p. 67.

⁴ DOMINGUES, Luiz Carlos, op. cit., p. 27.

⁵ CRESSWELL, Tim, *In place / out of place: geography, ideology and transgression*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.

argumentos envolvidos na discussão sugerem que o muro frustrou certas expectativas de como o lugar deveria ser.

O artigo de 1992 mencionado acima tenta sintetizar esses argumentos.⁶ Aqueles que são favoráveis à manutenção do muro argumentam que este é necessário para conter possíveis inundações no futuro, como sugerido por avaliações técnicas do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) e da Sociedade de Engenharia. Os contrários ao muro argumentam que este separa a cidade do rio. Eles contestam a possibilidade de ocorrência de outra grande enchente, argumentando que, em todo caso, o atual muro não funcionaria como esperado por causa de falta de manutenção, especialmente de seus portões, que, de acordo com eles, não estariam fechando adequadamente.

O mesmo jornal, em 1991, 50 anos após a grande enchente, contara alguma coisa da história desta, dos danos causados e das dificuldades por que muitas pessoas passaram. A enchente de 1941 deixou a cidade traumatizada. Embora tivesse havido outras enchentes antes, como a de 1873, essa foi a maior e mais devastadora: áreas centrais da cidade e vários bairros em zonas baixas foram inundados, e cerca de um quarto da população foi afetado.⁷

Este artigo observa que a data (50 anos após a grande enchente) reavivou o debate sobre o muro, trazendo as opiniões de algumas autoridades e de cidadãos bastante conhecidos. O diretor substituto do DEP, Willy Lubianca Jr., salienta que a cidade nunca está livre da possibilidade de uma inundação, defendendo, assim, a existência do muro. Por outro lado, um membro do legislativo municipal, Omar Ferri, responde, um tanto emotivamente, que, no caso de uma repetição do fenômeno, “nem mil muros como o da Mauá vão conseguir evitar a enchente”,⁸ referindo-se ao precário estado de manutenção do sistema. Em resposta a esta observação, o diretor do DEP afirma que os problemas de manutenção estavam sendo resolvidos. O historiador Sérgio da Costa Franco, que foi testemunha da enchente de 1941, apóia o último, dizendo que aqueles que falam em remover o muro não devem ter visto como foi no momento da grande enchente. Na sua opinião, o que é necessário é a manutenção efetiva do sistema de proteção. O jornalista Alberto André, que também viveu o momento da grande enchente, tem uma posição similar.⁹

Outra posição é expressa pelo então secretário estadual dos transportes, Matheus Schmidt. Ele observa que a vida ao longo do rio desapareceu no momento em que a população da cidade foi separada dele pelo muro. Além disso, ele entende que o muro prejudica a imagem da cidade. Por sua vez, o relatório de abril da Sociedade de Engenharia ironicamente responde que “nem sempre os sistemas preventivos podem obedecer a ditames da mais pura estética”.¹⁰ Essa sociedade é definitivamente em favor do muro. Apesar de suas próprias críticas, Schmidt admite, de qualquer

⁶ DOMINGUES, Luiz Carlos, op. cit., p. 27.

⁷ GLOCK, Clarinha, As tristes lembranças da enchente de 1941, *Zero Hora*, Porto Alegre, 26.05.1991, p. 42.

⁸ Citado em GLOCK, Clarinha, op. cit., p. 42.

⁹ *Ibid.*, p. 42.

¹⁰ Citado em GLOCK, op. cit., p. 42.

modo, que há argumentos fortes em favor do muro. E lembra que, na época da inundação, ele estava estudando em Santa Cruz, que também foi inundada, e teve medo de que as águas pudessem invadir a escola. A lembrança desse medo é uma razão pela qual ele leva a sério a questão do muro.

O relatório da Sociedade de Engenharia é criticado, todavia, pelo acima citado Omar Ferri por não apontar as imperfeições do sistema. A artista nascida na Áustria Maria Tomaselli Cirne Lima também é contra o muro e acredita que a área pode ser recuperada pela cidade. Desde 1975 ela faz campanha pela remoção do muro. Ela acredita que este não funcionaria de fato no caso de outra enchente porque as águas de qualquer maneira passariam através do sistema de esgoto pluvial. Durante a época do último regime militar no país, ela pintou o muro, junto com outros artistas, em protesto contra este.¹¹

Desde os anos 1990, como mencionado antes, discussões polêmicas acompanharam os planos para a área do porto. É importante observar que estes são algo bem maior do que a mera solução para o problema do muro. A preservação e conversão do cais, dos históricos armazéns e portão central envolve questões de grande significado arquitetônico. O impacto na imagem da cidade como um todo (Figura 1) e o potencial para aumentar o nível de atividade junto ao rio são, pelo menos do ponto de vista arquitetônico, bem mais importantes do que a presença ou não do muro. De fato, parece-nos que o muro não precisa nem ser removido, apesar de que, evidentemente, sua remoção pudesse facilitar o acesso à área e permitir uma melhor visão desta para aqueles que se aproximam através do centro da cidade.

Todavia, a questão do muro é recorrente nas discussões. O arquiteto Maturino Luz, por exemplo, que participou do debate público sobre os três projetos pré-selecionados para a área, antes da tomada final de decisão, no concurso de 1996, mencionou que a discussão, que deveria ser sobre os projetos como um todo, acabou concentrando-se no problema do muro e foi dominada por engenheiros. Luz tentou levantar importantes questões arquitetônicas e discutir o significado dos projetos para a cidade, mas, de acordo com ele, foi criticado por um engenheiro, e a discussão reverteu para o problema do muro.¹²

Na imprensa, a remoção ou substituição do muro também aparece como um assunto central. Um artigo sobre a visita do governador do Estado, Antônio Britto, à exposição dos 39 projetos inscritos na primeira fase do concurso observa que o governador gostou do que seria, a seu ver, uma combinação de funcionalidade e segurança contra enchentes demonstrada pelos três projetos selecionados nessa primeira fase.¹³ O artigo explica que todos os três pressupunham modificações no sistema de proteção contra enchentes.

¹¹ Ibid., p. 42.

¹² LUZ, Maturino Salvador da, entrevista com o autor, 05.07.1998.

¹³ GOVERNADOR aprova os projetos do cais do porto, *Zero Hora*, Porto Alegre, 24.06.96, p. 45.

No dia do debate público mencionado acima, 4 de julho de 1996, o jornal *Zero Hora* publicou um artigo intitulado “A cidade reencontra o seu porto”.¹⁴ O próprio título já acentua que o tema central é a atual separação, como é amplamente percebida, entre cidade e rio. E o muro está evidentemente no centro dessa discussão. O artigo começa num estilo um tanto dramático, afirmando que, mesmo que o sol se levante sobre Porto Alegre, como o faz todas as manhãs, e que seja tão frio quanto o usual naquela época do ano, aquele dia não seria um dia comum: o debate à tarde iria “mudar a fisionomia da cidade.”¹⁵ O artigo mostra que a concentração do debate na questão do muro não foi uma coincidência e não ocorreu por acaso. E já anuncia, de novo num estilo um tanto dramático, que o muro, “que há mais de duas décadas move os corações e mentes dos porto-alegrenses, acirra paixões e ódios em ricos e pobres, velhos e jovens”,¹⁶ estaria no centro do debate. O estilo dramático continua: “o muro da Mauá, a cortina de concreto que exilou o rio da cidade, está começando a cair.”¹⁷ A jornalista parece excitada com a perspectiva e continua, afirmando que o problema agora era decidir qual das alternativas apresentadas iria proteger a cidade mais eficientemente contra enchentes e, “ao mesmo tempo, varrer o paredão da discórdia do mapa da cidade.”¹⁸

Mas o processo é lento, e já cerca de dois anos mais tarde ainda há muitas dificuldades no caminho. Outro artigo, publicado em março de 1998, intitulado “Centro ganhará mais vida à beira do rio”,¹⁹ refere-se às dificuldades burocráticas, dizendo que o projeto está “cozinhando em banho-maria há quase três anos”.²⁰ A autora diz que é chegada a hora do “decadente Cais Mauá”, que é descrito como “pedaço da cidade que fica exilado atrás do muro de mesmo nome”,²¹ receber um novo tratamento. Deveria ser reintegrado à paisagem urbana e “ganhar contornos modernos e atraentes.”²² Haveria atividades durante as 24h “na área que hoje é pouco lembrada e visitada.”²³

A autora assim acentua a mesma idéia de separação causada pelo muro da Mauá, colocando o último numa posição central no debate sobre os planos para o porto. Isto fica claro novamente na última parte do artigo, que é intitulada “Muro da Mauá pode desaparecer”.²⁴ É mencionado que o ganhador do concurso de arquitetura, a equipe liderada por Alberto Adomilli, propõe a remoção do muro para dar mais vida ao porto. Mas o artigo também expressa a opinião do secretário municipal de planejamento, Newton Burmeister, que não gostou da idéia. Ele se confessa preocupado, considerando uma temeridade remover o muro e substituí-lo por algo não testado antes. A posição da administração municipal é de que todas as avaliações técnicas possíveis devem ser realizadas antes da tomada de qualquer decisão. A Câmara Municipal tinha já

¹⁴ BRUM, Eliane, op. cit.

¹⁵ Ibid., p. 67.

¹⁶ Ibid., p. 67.

¹⁷ Ibid., p. 67.

¹⁸ Ibid., p. 67.

¹⁹ KLEINE, Johanna, Centro ganhará mais vida à beira do rio, *Zero Hora*, Porto Alegre, 29.03.1998, p. 46-48.

²⁰ Ibid., p. 46.

²¹ Ibid., p. 46.

²² Ibid., p. 46.

²³ Ibid., p. 46.

²⁴ Ibid., p. 48.

autorizado, em 15 de dezembro de 1996, a administração da cidade a demolir o muro, mas com a condição de haver outro sistema de proteção em seu lugar.

O muro da Mauá, assim, como visto acima, tem sido culpado por separar o rio da vida da cidade. Mas pode-se sugerir que, nessa imagem de separação, o real papel do muro possa ter sido exagerado. Como Luiz Felipe Escosteguy tenta mostrar, o rio já tinha sido separado da cidade desde a construção do cais com a quase contínua linha de armazéns, entre 1912 e 1940.²⁵ Isto é na verdade bastante óbvio, pois, se imaginarmos o muro removido, o que se veria das ruas da cidade seria principalmente os fundos dos armazéns, com exceção de no trecho na altura do Mercado Público (mas aí o que bloqueia a visão e o contato direto com o rio não é apenas o muro, mas principalmente a linha do trem metropolitano – Trensurb). Portanto, pode-se sugerir que o muro “com sua materialidade agressiva apenas enfatizou um isolamento visual prévio.”²⁶ Esta conclusão de Escosteguy, todavia, pode estar exatamente apontando para a razão do muro ter atraído tanta atenção. O valor simbólico, associado ao aspecto formal agressivo do forte “limite”, nos termos de Kevin Lynch,²⁷ formado pelo muro, a idéia de ser um “muro”, algo que separa um lado do outro, que cria dois diferentes domínios espaciais, pode ter entrado na mente das pessoas mais fortemente do que qualquer consequência funcional ou prática que o muro tenha trazido consigo.

O aspecto simbólico parece de fato ser importante. Um dos artigos mencionados acima observa que “desde que o primeiro tijolo foi assentado com sua promessa de exílio, a população já se dividiu em trincheiras de amor e ódio.”²⁸ Uma interessante referência é então feita ao caso do muro de Berlim: o muro da Mauá seria a “versão gaúcha do Muro de Berlim”,²⁹ tendo também sido pichado e pintado em protesto. O jornalista acrescenta que, “se desta vez Porto Alegre finalmente se reconciliar com o porto e o rio, o leste do Rio Grande vai viver sua versão particular da reunificação das Alemanhas.”³⁰

Esta comparação ao caso de Berlim é bastante curiosa. Na verdade há muito pouco em comum entre os dois casos. Os dois muros foram construídos sob condições bem diferentes e serviram a propósitos diferentes. O muro de Berlim foi efetivamente construído para separar domínios humanos, para conter uma população específica em meio a um país maior e para impedir o movimento de pessoas e mercadorias, enquanto o de Porto Alegre foi construído, supostamente, para proteção contra um desastre natural. O caso de Berlim foi abertamente, e mesmo agressivamente, político, ideológico, militar. O de Porto Alegre foi erigido seguindo, oficialmente, razões técnicas relativas ao problema de enchentes. Se alguma intenção no sentido de criar uma

²⁵ ESCOSTEGUY, Luiz Felipe Alencastro, Como Porto Alegre se separou do rio, *Jornal do RS*, n. 68, 14-15.12.1994, Suplemento cultural, p. 2-3.

²⁶ *Ibid.*, p. 3.

²⁷ LYNCH, Kevin, *A imagem da cidade*, São Paulo: Martins Fontes, 1982.

²⁸ BRUM, Eliane, *op. cit.*, p. 67.

²⁹ *Ibid.*, p. 67.

³⁰ *Ibid.*, p. 67.

barreira ou proteção para o porto em relação à cidade existiu em algum momento, não foi explicitada. Todavia, o muro veio a separar a área e a vida do porto do resto da cidade.

A idéia de separar fisicamente algo que é concebido como um todo desde, talvez possamos dizer, um ponto de vista histórico ou mesmo “natural” seria a similaridade básica entre os muros de Berlim e da Mauá. Mas as coisas separadas são substancialmente diferentes em cada caso, e a forma de separar também. Não fica claro o que o autor quer dizer com essa afirmação de o leste do Estado experimentar sua “versão particular da reunificação das Alemanhas”, no caso do muro da Mauá ser removido. Não há nenhum sentido em que o leste do Estado tenha sido separado do oeste pelo muro. Esta última comparação não parece ter qualquer significação prática, qualquer que seja o seu efeito retórico.

As similaridades, portanto, parecem ser os simples fatos de os dois muros serem, exatamente, muros que dividem espaços públicos e de serem detestados por aqueles que não queriam esses espaços divididos e a visibilidade bloqueada. Essa separação ocorre em dois níveis: o físico (que na verdade não parece ser tão forte no caso de Porto Alegre) e o ideológico. Sendo barreiras físicas, ambos os muros também simbolizam a idéia de barreira, de separação, e operam num nível ideológico e também psicológico. Um exemplo de reação ideológica é que ambos os muros foram pintados em sinal de protesto. E o fato de que esta comparação entre os dois casos tenha sido sugerida é muito significativo no sentido de reforçar a idéia de que a dimensão simbólica pode ter largamente excedido o significado prático, funcional, do muro da Mauá. A importância e o glamour envolvendo a queda do muro de Berlim podem ter tido um impacto na imaginação das pessoas, estimulando associações e gerando manifestações como a vista acima.

Contudo, apesar da dimensão simbólica parecer ter talvez adquirido mais importância do que a prática, não podemos ignorar o fato de que o muro teve, realmente, conseqüências práticas. Uma destas foi a de que se criaram problemas para embarcações turísticas operarem no porto. Já em 1974, quando o muro tinha recém sido terminado, uma nova doca turística estava sendo construída em outro cais, na zona norte da cidade. De acordo com a revista *Signo comunicação*, a idéia, do departamento municipal de turismo (DETUR), teria surgido como resultado do “problema originado pela construção da Cortina da Mauá, que reduziu praticamente a zero o movimento dos barcos turísticos”.³¹

Isto é certamente evidência de uma separação efetiva entre a cidade e o rio. Mas provavelmente a maior separação causada pelo muro pode ter sido entre o centro e o porto, ao invés de entre cidade e rio. Isto está sugerido num artigo de 1992, intitulado “O muro esconde a vida do cais”,³² título que sugere exatamente a idéia de bloqueio da visibilidade, ou a não-transparência. O autor observa que, “excetuando-se aqueles que trabalham por lá ou ali vão a negócios,” os habitantes da cidade “não sabem o que existe e o que ocorre por trás do muro.”³³ Ele acrescenta que

³¹ Elcyr Silveira, diretor do DETUR, citado em: TRAZENDO o rio de volta, *Signo comunicação*, Porto Alegre, n. 14, out. 1974, p. 20.

³² CHAVES, Pedro, O muro esconde a vida do cais, *Zero Hora*, Porto Alegre, 12. 07.1992, p. 26-27.

³³ *Ibid.*, p. 26.

aqueles que circulam pela Avenida Mauá não podem imaginar a atividade intensa que tem lugar do outro lado do muro, com mais de 2000 pessoas trabalhando lá.

Mas mesmo neste sentido, o muro pode ter tido menos importância do que o sugerido acima. Um artigo de 1969, ou seja, de antes da construção do muro, destaca o já existente isolamento da margem do rio na época, definindo o cais como “uma espécie de pequeno reino, separado da Metrópole pela muralha de 22 armazéns.”³⁴ Os próprios armazéns são em si uma barreira. Assim, o muro de contenção de enchentes veio basicamente apenas reforçar a idéia de uma separação visual que já existia na maior parte do cais.

Escosteguy também sugere que, mesmo antes da construção dos armazéns, o rio pode nunca ter realmente tido um papel importante em termos visuais, estéticos, para a comunidade. Ele entende que, desde os começos da povoação, a relação entre cidade e rio “só pode ser definida como pragmática.”³⁵ Ele observa que, antes da construção do cais atual, praticamente não havia nenhum elemento formal ou visual forte que pudesse dar um sentido de uma margem estruturada ou organizada. Durante a maior parte do século XIX, diferentes atividades tomavam lugar na margem, realizadas principalmente por escravos. A população ao mesmo tempo despejava seu lixo no rio e usava as águas deste para lavar roupas e a coletava para uso doméstico. É interessante notar que em documentos da época³⁶ os lotes urbanos na área eram descritos como tendo seus fundos voltados para o rio. Isto pode mostrar como, historicamente, o rio não era visto como um importante elemento visual, mas principalmente em termos práticos.

Isto também sugere que a noção de que cidade e rio foram separados um do outro em época relativamente recente revela certo grau de idealização da relação entre os dois elementos no passado. Contra a idéia de que “teria havido épocas em que a relação com o Guaíba seria de uma natureza mais harmônica e, até, idílica”,³⁷ o entendimento de Escosteguy vai no sentido de sugerir que o mais provável é que esse não tenha sido o caso.

Outro artigo interessante, que também sugere que o muro veio a separar a cidade do porto em si, reforça a visão de que a vida no porto antes (assim como depois) do muro estaria muito distante de algo harmônico ou idílico.³⁸ O jornal entrevistou empresários e trabalhadores do porto, a respeito do baixo nível de atividade naquele momento, e afirma que ambos os lados concordariam que o muro “não foi construído para proteger a cidade das enchentes. Foi erguido para defender a cidade da vergonha do cais”,³⁹ mesmo que cada grupo se referisse a problemas diferentes. Para os trabalhadores, o muro veio esconder os milhares de ratos, o capim crescendo nos interstícios do pavimento, as cargas não carregadas deixadas deteriorando, e a ineficiência do porto. Para os

³⁴ ALMEIDA, J. A. Pio de, Porto: esquina dos caminhos do mundo, *Correio do Povo*, Porto Alegre, 07.09.1969, p. 17.

³⁵ ESCOSTEGUY, Luiz Felipe Alencastro, op. cit., p. 3.

³⁶ Segundo ESCOSTEGUY, Luiz Felipe Alencastro, op. cit., p. 2.

³⁷ Ibid., p. 2.

³⁸ CASSAL, Ivone, O porto, vergonha da capital, *Zero Hora*, Porto Alegre, 24.04.1983, p. 30-31.

³⁹ Ibid., p. 30.

empresários, por outro lado, o muro teve de ser construído por causa do problema dos roubos pelos próprios trabalhadores.

Temos aqui, então, outra indicação de que as noções correntes sobre o papel do muro em privar Porto Alegre de seu rio poderiam estar permeadas por alguma idealização e que a importância do muro pode ser em grande parte simbólica. Até a percepção da importância do rio e do porto pode ter aumentado para níveis dificilmente atingidos no passado, com a possível exceção do período em que o pórtico e armazéns centrais do Cais Mauá foram completados, nos anos 1920 e 1930.

Como observado anteriormente, a construção do muro gerou uma conscientização da importância do porto e do rio. Tema controvertido, o muro gerou discussões que chamaram a atenção para toda a questão do significado da área a sua volta. Para muitos, o muro teve o efeito de contrariar suas concepções e expectativas de como o lugar deveria ser, funcionando assim de forma análoga em relação às situações apresentadas por Tim Cresswell, nas quais uma forma de ato transgressivo num certo lugar traz à consciência as expectativas normais sobre aquele lugar, expectativas que, de outro modo, tenderiam a ficar num nível baixo de conscientização.

O caso do muro da Mauá não é, no entanto, exatamente o mesmo tipo de situação que Cresswell descreve. O muro em si não é um ato comportamental humano, mas um objeto. E, sob um certo ponto de vista, sua construção não seria considerada um ato transgressivo, pois foi promovida pelos próprios poderes públicos constituídos, diferentemente dos casos analisados por Cresswell. Todavia, pode também ser visto como transgressivo na medida em que cidadãos podem sentir-se privados do que poderia ser considerado um direito natural, o direito de ver e ter acesso mais fácil à área separada pelo muro da forma como era possível (ou que se imagina ter sido possível) antes do muro ser construído.

Desse modo, o muro teve o efeito de trazer à tona a consciência sobre a questão do porto e do rio. O porto pode não ter tido, de fato, antes do muro, a importância que, após o muro, muitos lhe têm atribuído. Talvez, desde um determinado ponto de vista, o muro, ao invés de separar a cidade do seu rio, possa ter ajudado a criar condições para a sua aproximação.

Um objeto “fora de lugar” e o caráter do lugar:

O muro da Mauá, portanto, pode até já ter adquirido significação histórica, com seu papel central em chamar a atenção para a importância da área do porto. Isto conferiria ao muro uma certa qualidade de monumento histórico, apesar de, em sua forma, dificilmente poder ser considerado um monumento. Não possui qualidades normalmente associadas a monumentos, e a maioria das pessoas, em princípio, não pensaria no muro como algo tendo qualquer importância em termos formais, visuais, simbólicos ou mesmo históricos.

O muro, evidentemente, não é um monumento arquitetônico ou artístico. Em si mesmo, não apresenta qualquer aspecto formal especial ou interessante, qualquer característica projetual que possa chamar a atenção. Certamente não houve qualquer intenção nessa direção. Do ponto de vista estético, o muro poderia antes ser caracterizado como um elemento “feio”. Na discussão analisada acima, parece claro que os defensores do muro tendem a considerar aspectos pragmáticos e técnicos, a necessidade de proteção contra enchentes, e não aspectos estéticos. Um aspecto simbólico pode estar envolvido, mas seria basicamente o simbolismo, exatamente, da proteção contra enchentes, retornando a referência, assim, à função proposta. Por outro lado, os argumentos contra o muro são basicamente relativos a aspectos visuais, estéticos, e a preocupações relacionadas com a qualidade da experiência no lugar, apesar da crítica às vezes poder referir-se também a aspectos funcionais. O interesse arquitetônico do lugar, como percebido pela maioria, seria provavelmente aumentado com a remoção do muro, abrindo o espaço, integrando visual e funcionalmente os elementos que o muro é culpado por separar. A “feiúra” do muro, portanto, pode ser considerada como não estando apenas em seu próprio aspecto formal, em seu formato e textura, mas também, e talvez principalmente, no fato de se poder considerar que o muro está *fora de lugar* (na medida em que tende a estragar a qualidade daquele lugar), que a sua não transparência não seria desejável ali. Segundo Mark Cousins, esta experiência de um objeto como estando “no lugar errado”, como “algo que não deveria estar ali”,⁴⁰ estaria exatamente na base do sentido de “feiúra”.

⁴⁰ “... in the wrong place...”, “... something that should not be there...”. COUSINS, Mark, *The ugly, AA files*, n. 28, p. 61-64, outono 1994, p. 63.

Figura 5 – Detalhe da Figura 3, com os cavalos pintados pelo artista Nelson Jungbluth. Fotografia do autor.

As pinturas dos artistas locais (Figuras 2, 3 e 5), por sua vez, parecem não mudar a posição estética do muro em si. De certo modo, elas sublinham o problema arquitetural ao constituir-se tanto em protesto contra a situação como em uma tentativa de humanizar o muro, de fazê-lo parecer menos agressivo ou sem interesse. Todavia, a “feiúra” do muro parece permanecer. Esteticamente, o significado do muro para o caráter do lugar parece ser visto apenas em termos “negativos”, no sentido de que o muro, através da sua não transparência, nega a visualização do porto e do rio, a idéia de um acesso aberto a este e a percepção do rio como uma entidade bela e amigável.

Nos termos de Christian Norberg-Schulz em *Genius loci...*, poderíamos talvez interpretar este sentido do muro como sendo algo fora de lugar como derivado, desde um certo ponto de vista, de uma incapacidade do muro de “explicar o ambiente e de manifestar o seu caráter”,⁴¹ ou mesmo como uma obstrução à percepção desta explicação. De acordo com Norberg-Schulz, lugares feitos pelo homem relacionar-se-iam com o ambiente natural oferecendo condições para que este seja melhor visualizado e entendido, complementando-o naquilo que lhe está faltando e simbolizando o entendimento humano da natureza.⁴² Deste ponto de vista, assim, o muro da Mauá poderia ser visto como algo que obstrui a visualização de parte do ambiente, considerada rica em qualidades visuais e significados, impedindo uma clara orientação e identificação com ela; e não complementaria o ambiente nem simbolizaria suas importantes qualidades para a imagem e caráter do lugar. Não estaria em harmonia com o *genius loci* e, portanto, “não deveria estar ali”, retornando-se a Cousins.

Esta interpretação parece adequar-se ao ponto de vista dos que são contra o muro. Todavia, “qualquer lugar tem a ‘capacidade’ de receber ‘conteúdos’ *diferentes*, naturalmente que dentro de certos limites”, de “ser ‘interpretado’ de formas diferentes.”⁴³ O rio pode tanto ser visto como algo atrativo e amigável, em grande parte responsável pela existência e crescimento da cidade, ou como um perigo em potencial, como algo que a qualquer momento pode voltar-se contra a cidade, como fez em 1941. Assim, de um ponto de vista diferente, o muro poderia ser visto como algo que complementa o lugar (com uma proteção que falta ao ambiente natural) e o simboliza (com o perigo representado pelo rio sendo um aspecto central). Neste caso, o ambiente é visto como algo perigoso, que tem de ser controlado. Os defensores do muro podem estar demonstrando possuir um entendimento do caráter do lugar pelo menos parcialmente nestes termos. Para eles, talvez o muro não represente algo de “feio”, e certamente não seria algo fora de lugar. Mas há, de qualquer forma, algo de “negativo” (no sentido descrito acima) por trás deste tipo de interpretação,

⁴¹ “... explain the environment and make its character manifest...”. NORBERG-SCHULZ, Christian, *Genius loci: towards a phenomenology of architecture*, New York: Rizzoli, 1980, p. 16.

⁴² *Ibid.*, p. 17.

⁴³ “... any place ought to have the ‘capacity’ of receiving *different* ‘contents’, naturally within certain limits”, “... be ‘interpreted’ in different ways.” *Ibid.*, p. 18.

um sentimento de se estar ameaçado e um desejo de se manter protegido dessa ameaça. E referindo-se a algo que pode ocorrer apenas ocasionalmente (enchentes), esta interpretação estaria fazendo com que uma situação ocasional pareça estar permanentemente presente, enfatizando um significado possível (“perigo”) que é, todavia, de importância muito limitada na vida cotidiana.

O caso do muro da Mauá ilustra uma situação que é ao mesmo tempo bem local ou própria de um lugar específico e potencialmente geral ou universal. A forma do muro e seu processo de construção não apresentam qualquer ligação com alguma tradição construtiva que tenha algum significado para o ambiente ou certa cultura local. Um muro como aquele poderia estar virtualmente em qualquer local, e não levantaria, por exemplo, questões sobre algum caráter arquitetônico nacional ou regional, a não ser, novamente, em termos “negativos” (sobre a sua ausência). Mas dificilmente se poderia esperar que questões dessa natureza fossem levantadas por um muro de contenção de enchentes. As esferas regional e nacional da noção de “lugar” não são, portanto, significativas na análise do caso. Por outro lado, a presença do muro naquele lugar e contexto particular, relacionando-se de modo particular com o ambiente e as estruturas que estão em volta, constituindo-se num forte limite e gerando as discussões que analisamos, confere a ele grande importância para o caráter do lugar. Se em princípio não corresponderia ao que a maioria consideraria uma obra de arquitetura, não há dúvida de que tem implicações arquitetônicas e levanta questões arquitetônicas e urbanas que têm muito a ver com o caráter do lugar.

No entanto, isto não significa que o muro em si, enquanto “muro”, tenha acabado por adquirir qualidade arquitetônica ou estética. O que é arquitetonicamente significativo é o que acontece em volta, uma divisão que ele torna evidente e diferentes percepções sobre a cidade que ele traz à luz. Seu interesse principal reside, portanto, no significado histórico que adquiriu através do debate gerado e através de sua presença na vida da cidade nas últimas décadas, despertando uma nova consciência sobre as qualidades do lugar e conseqüentes desejos de melhorar e aproveitar melhor essas qualidades.

Referências bibliográficas:

- AGUIAR, Douglas Vieira de. O porto e a cidade. In: PANIZZI, Wrana M. & ROVATTI, João F. (Orgs.). *Estudos urbanos: Porto Alegre e seu planejamento*. Porto Alegre: Ed. UFRGS/Prefeitura Municipal, 1993, p. 43-49.
- ALMEIDA, J. A. Pio de. Porto: esquina dos caminhos do mundo. *Correio do Povo*, Porto Alegre, 07.09.1969, p. 17.
- BRUM, Eliane. A cidade reencontra o seu porto. *Zero Hora*, Porto Alegre, 04.07.1996, p. 67-69, p. 67.
- CASSAL, Ivone. O porto, vergonha da capital. *Zero Hora*, Porto Alegre, 24.04.1983, p. 30-31.
- CHAVES, Pedro. O muro esconde a vida do cais, *Zero Hora*, Porto Alegre, 12. 07.1992, p. 26-27.
- COUSINS, Mark. The ugly. *AA files*, n. 28, p. 61-64, outono 1994.

CRESSWELL, Tim. *In place / out of place: geography, ideology and transgression*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.

DOMINGUES, Luiz Carlos. À espera de outra grande enchente. *Zero Hora*, Porto Alegre, 12.07.1992, p. 26-27.

ESCOSTEGUY, Luiz Felipe Alencastro. Como Porto Alegre se separou do rio. *Jornal do RS*, n. 68, 14-15.12.1994, Suplemento cultural, p. 2-3.

GLOCK, Clarinha. As tristes lembranças da enchente de 1941. *Zero Hora*, Porto Alegre, 26.05.1991, p. 42.

GOVERNADOR aprova os projetos do cais do porto. *Zero Hora*, Porto Alegre, 24.06.96, p. 45.

KLEINE, Johanna. Centro ganhará mais vida à beira do rio. *Zero Hora*, Porto Alegre, 29.03.1998, p. 46-48.

LUZ, Maturino Salvador da. Entrevista com o autor, 05.07.1998.

LYNCH, Kevin. *A imagem da cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 1982.

NORBERG-SCHULZ, Christian. *Genius loci: towards a phenomenology of architecture*. New York: Rizzoli, 1980.

TRAZENDO o rio de volta. *Signo comunicação*, Porto Alegre, n. 14, p. 20, out. 1974.